

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Мирхосилов Улугбек Алишер угли, ²Ибрагимова Мадина Фарход кизи,

³Ашурметова Н.А.

^{1,2}Студент ТГАУ

³Научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10876453>

Аннотация. Целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны. Достижение данной цели является предпосылкой для ускоренного развития страны, обеспечения благосостояния населения. В этой связи, вопрос молодежи в Узбекистане является одним из самых приоритетных направлений государственной политики.

Ключевые слова: молодежь, сельская молодежь, воспитание, образование, развитие, устойчивое развитие, сельское хозяйство

Annotatsiya. Yoshlarga oid davlat siyosatining maqsadi yoshlarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va samarali o'zini-o'zi ro'yobga chiqarishi uchun sharoit yaratish, yoshlar salohiyatini rivojlantirish va undan mamlakatning innovatsion rivojlanishi manfaatlari yo'lida foydalanishdan iborat. Bu maqsadga erishish mamlakatimizni jadal rivojlantirish, aholi farovonligini ta'minlashning asosiy shartidir. Shu munosabat bilan O'zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: yoshlar, qishloq yoshlari, tarbiya, ta'lim, taraqqiyot, barqaror rivojlanish, qishloq xo'jaligi

Abstract. The goal of state youth policy is to create conditions for successful socialization and effective self-realization of youth, development of youth potential and its use in the interests of innovative development of the country. Achieving this goal is a prerequisite for the accelerated development of the country and ensuring the well-being of the population. In this regard, the issue of youth in Uzbekistan is one of the highest priority areas of state policy.

Keywords: youth, rural youth, upbringing, education, development, sustainable development, agriculture

В настоящее время особое место в научных исследованиях занимают вопросы формирования и воспитания современной молодежи, их место и значимость в обществе, при этом молодежная проблематика рассматривается в различных контекстах. Говоря иначе, вопросы молодежной политики исследуются с точки зрения психологии, социологии, политологии, экономики и других направлений научных дисциплин. Актуальность таких исследований связана, прежде всего, с тем, что на постиндустриальном этапе экономического развития, основу которого составляют инновации, важнейшим фактором экономического роста выступает человеческий капитал. Учитывая то, что человеческий капитал – это, прежде всего, совокупность знаний и умений каждого человека, а базовые знания формируются в основном в молодом возрасте, следовательно, в целях дальнейшего развития экономики и ускоренного обеспечения благосостояния населения необходимо осуществлять грамотную государственную молодежную политику.

В Узбекистане молодежь, к которым относятся молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, составляет более 26 процентов (на 1 января 2023 года - 9 654,4 тыс. человек) населения (табл.1), это так называемый стратегический резерв, от качества которого зависит развитие общества, поэтому проблемы молодежи решаются на уровне государственной политики.

Таблица 1

Распределение населения Узбекистана по возрастным группам [11]

на 1 января, тыс. человек

<i>Возрастные группы</i>	<i>2020</i>	<i>уд.вес, %</i>	<i>2021</i>	<i>уд.вес, %</i>	<i>2022</i>	<i>уд.вес, %</i>	<i>2023</i>	<i>уд.вес, %</i>
Всего	33 905,2	100,0	34 558,9	100,0	35 271,3	100,0	36 024,9	100,0
Дети в возрасте 0-4 года	3 647,0	10,8	3 756,1	10,9	3 932,8	11,2	4 162,2	11,6
Дети в возрасте 5-13 лет	5 699,8	16,8	5 872,3	17,0	5 984,1	17,0	6 031,2	16,7
Молодежь (14-30 лет)	9 790,4	28,9	9 726,6	28,1	9 685,6	27,5	9 654,4	26,8
Население в возрасте 31-59 лет	12 005,7	35,4	12 279,3	35,5	12 565,7	35,6	12 893,6	35,8
Население в возрасте 60 лет и старше	2 762,3	8,1	2 924,6	8,5	3 103,1	8,7	3 283,5	9,1

Стоит отметить, что за последние 5 лет правительством Узбекистана созданы не только законодательные основы, но и определенная экономическая среда и социально-политические условия, стимулирующие эффективное развитие человеческого капитала молодого поколения. В частности, в 2016 году принят Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике», в котором определены такие основные направления государственной молодежной политики, как:

- обеспечение прав, свобод и законных интересов молодежи;
- охрана жизни и здоровья молодежи;
- содействие духовному, интеллектуальному, физическому и нравственному развитию молодежи;

- обеспечение для молодежи доступного и качественного образования
- создание условий для трудоустройства и занятости молодежи и т.п. [1]

Созданный в 2017 году Союз молодежи Узбекистана, объединяющей сегодня более 7 миллионов молодых людей, обеспечивает поддержку и реализацию всех молодежных инициатив. По случаю образования Союза 30 июня в Узбекистане отмечается День молодёжи. [2]

Также стоит подчеркнуть, что в Узбекистане созданы структуры, функционирующие в целях реализации задач молодежной политики: Комитет по делам молодежи, культуре и спорту Сената Олий Мажлиса, Комиссия по делам молодежи при Законодательной палате, Молодежные парламенты при нижней и верхней палатах, Агентство по делам молодежи, Союз молодежи, Институт изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров, Молодежная Академия при Министерстве инновационного развития и др. [14]

Агентство является республиканским органом исполнительной власти по системной реализации социально-экономических, организационных и правовых мер, направленных на создание условий для развития интеллектуального, творческого потенциала и потенциала молодежи в других направлениях, а также функционирующим в организационном подчинении Министерства молодежной политики и спорта. [3,6] В настоящее время структура Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан включает центральный аппарат, региональные управления по делам молодёжи, Институт изучения проблем молодёжи и подготовки перспективных кадров, районные (городские) отделы по делам молодёжи (рис.1).

Рис. 1. Организационная структура Агентства по делам молодежи

Приоритетной задачей в системе государственных мер, направленных на обеспечение и стимулирование развития потенциала молодежи, является создание условий и принятие мер по адаптации сельской молодежи, по социализации сельских молодых людей и интеграции их в единое социально-экономическое, политическое пространство.

Эта задача особенно важна для сельской молодежи Узбекистана, поскольку существующая в сельской местности социально-бытовая инфраструктура (здравоохранение, образование, культура и т.д.) менее благоприятная, чем в городах, и по сравнению с городскими сверстниками сельская молодежь имеет меньше возможностей для продолжения образования или получения работы. Чаще всего современные молодые люди не удовлетворены социальными и трудовыми условиями на селе, и это становится основной причиной оттока сельской молодежи в города. Проблемы трудоустройства молодёжи в сельских районах, обостряются проблемами изменения климата, оказывающих негативное влияние на экосистему (деградация природных ресурсов, дефицит воды, засухи и т.д.). Следовательно, проблемы сельской молодежи должны решаться в непосредственной взаимосвязи с обеспечением устойчивого развития сельских территорий, подразумевающего создание благоприятного уровня жизни для сельских жителей при сохранении окружающей среды и ресурсов. Повышение качества социального пространства в результате устойчивого развития сельских территорий является основным фактором улучшения социального положения сельской молодежи и развития ее потенциала. [12]

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики Узбекистана, что подтверждается, обозначенными приоритетами в таких важнейших документах, как Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы и Стратегия развития сельского

хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы. [5] В результате реализации задач, определенных в данных программах, «на качественно новый уровень подняты обеспечение населения новыми рабочими местами и гарантированным источником дохода, квалифицированными медицинскими и образовательными услугами, достойными условиями жизни». [4]

Вопросы всесторонней защиты интересов молодежи нашли свое отражение в Концепции развития государственной молодежной политики в Узбекистане до 2025 года [7], Концепции развития физической культуры и массового спорта на период 2019-2023 годы [8], Национальной программе развития и поддержки чтения на 2020-2025 годы [9].

Как известно, Президент республики ранее (19 марта 2019 года) выдвинул пять важных инициатив по организации социальной, духовно-просветительской работы с молодежью с целью повышения их культуры и содержательной организации их свободного времени. Основная цель вышеназванных концепций – содействие в реализации пяти инициатив, то есть воспитание физически и духовно развитой молодежи, содействие реализации их научного и творческого потенциала, эффективная защита их прав, свобод и законных интересов, а также всесторонняя поддержка и усиление интереса молодежи к культуре, искусству, спорту, информационным технологиям и чтению книг. Как результат, сегодня практически во всех областях республики создаются спортивные школы, центры культуры, парки для молодежи, реконструируются стадионы, открываются общественные библиотеки, ремонтируются и оснащаются необходимым оборудованием сельские медицинские учреждения. Повышение уровня жизни сельских жителей происходит за счет совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей, систем электроснабжения.

Основным местом реализации выдвинутых Президентом инициатив являются образовательные учреждения, в том числе сельские школы. Как отметила Саида Мирзиёева, «... именно школы должны выступать очагом культуры, просвещения, спорта и компьютерных технологий - всего, что лежит в основе 5 инициатив». [13]

Важнейшей задачей государства при осуществлении молодежной политики является обеспечение занятости молодых людей, и в этом направлении правительством нашей страны принимаются конкретные меры. В частности, в соответствии с Программой дополнительных мер по дальнейшему развитию государственной молодежной политики в Республике Узбекистан предусмотрено:

выделение грантовых средств на инновационные, практические и перспективные стартап-проекты молодежи;

выделение субсидий на закупку семян и рассады в целях содействия занятости молодежи в регионах;

обеспечение участия молодых предпринимателей в международных форумах и ярмарках;

компенсация расходов, связанных с обучением молодежи профессиям, а также расходов на консалтинговые услуги по оказанию практического содействия молодым предпринимателям в сфере права, бухгалтерии, маркетинга, брендинга, страхования, банковского дела, трудовых отношений и других сферах;

организация показательных торговых ярмарок в целях поддержки деятельности молодых предпринимателей;

оказание содействия в освоении молодежью международных рынков труда и др. [3]

По инициативе Президента, среди проводимых реформ важным шагом явилось внедрение абсолютно новой системы трудоустройства безработной молодежи в Узбекистане – создание «Молодежной тетради». В рамках созданной системы 682787 безработных молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, нуждающихся в социальной защите, экономической и психологической поддержке, были включены в «Молодежную тетрадь». В результате выделены необходимые средства для решения их проблем с помощью региональных «Молодежных фондов» страны. [14]

В заключение, стоит еще раз подчеркнуть, что молодежная политика является частью государственной политики, направленной на реализацию потенциала молодежи, вовлечение ее в социально-экономическую и политическую жизнь страны и общества, и от того, «насколько будет усилено внимание к всесторонней поддержке молодёжи, к воспитанию духовно развитого и физически здорового молодого поколения в духе патриотизма и самоотверженности, к защите его прав и интересов, зависит то, насколько высоким будет отдача от него».

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан от 14.09.2016 г. N ЗРУ-406 "О государственной молодежной политике" (Принят Законодательной палатой 12.08.2016 г., одобрен Сенатом 24.08.2016 г.).
2. Закон Республики Узбекистан от 28 августа 2017 года № ЗРУ-437 «Об установлении дня молодёжи Республики Узбекистан».
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 30.06.2020 г. № УП-6017 «О мерах по коренному реформированию и поднятию на новый уровень государственной молодежной политики в Республике Узбекистан».
4. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года N УП-5853 "Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы",
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 30.06.2020 г. № ПП-4768 «Об организации деятельности Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан
7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18.01.2021 г. № 23 «Об утверждении Концепции развития государственной молодежной политики в Узбекистане до 2025 года»
8. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13.02.2019 г. № 118 «Об утверждении Концепции развития физической культуры и массового спорта в Республике Узбекистан на период 2019-2023 годы»
9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.12.2020 г. № 781 «Об утверждении Национальной программы развития и поддержки культуры чтения на 2020-2025 годы»
10. https://stat.uz/img/demografiya-press-reliz-26_01_2024-rus.pdf
11. [file:///C:/Users/User/Downloads/teoreticheskoe-predstavlenie-o-sotsialnom-mehanizme-formirovaniya-sotsialnogo-polozeniya-selskoy-molodezhi%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/teoreticheskoe-predstavlenie-o-sotsialnom-mehanizme-formirovaniya-sotsialnogo-polozeniya-selskoy-molodezhi%20(1).pdf)

12. <https://kun.uz>
13. <https://www.uzbekistan.org>.